

CUESTIONARIO SOBRE USOS Y ACTITUDES SOBRE LA TECNOLOGÍA E INTERNET

Muchas gracias por dedicar unos minutos a rellenar este cuestionario. No hay respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella con la que se identifique más.

1. Año de nacimiento _____

2. Lugar de nacimiento _____

3. Género Hombre Mujer

4. Vive Solo/Sola
 En Pareja
 Con otros miembros de su familia

5. Nivel de estudios Sin estudios
 Estudios primarios
 Estudios secundario
 Formación profesional
 Estudios universitarios

BLOQUE 1. Uso de dispositivos e Internet

6. Marque con una X los servicios y dispositivos que tenga en su hogar

- Conexión a internet
- Ordenador
- Tablet
- E-book (lector de libros)
- Smartphone (teléfono con conexión a internet)
- Videoconsola
- Smart TV (televisión con conexión a internet)

7. Indique con una X la frecuencia con la que utiliza estos sitios para acceder a información.

	Siempre	Casi siempre	Alguna vez	Muy pocas veces	Nunca
Prensa escrita en internet					
Sitios webs de noticias y actualidad					
Blogs					
Foros					
Redes sociales (Facebook, por ejemplo)					
Redes de microblogging (Twitter, por ejemplo)					

8. ¿Sobre qué temas busca información habitualmente?

9. ¿Utiliza internet para comunicarse o ponerse en contacto con otras personas?

- Sí, internet con miembros de su familia.
- Sí, con amigos.
- Sí, con gente que vive lejos.
- Sí, con las administraciones públicas.
- Sí, por cuestiones de trabajo o con empresas.
- No, nunca.

10. ¿Cuáles de estos productos y servicios compra o contrata por internet?

	Siempre	Casi siempre	Alguna vez	Muy pocas veces	Nunca
Libros, revistas y diarios					
Billetes de avión o barco					
Reservas de hotel					
Entradas para espectáculos					
Televisión a la carta					
Música y cine					
Ropa, zapatos o material deportivo					
Banca					
Otros _____					

11. ¿Realiza estas compras de forma individual o ayudado por alguien?

- Compro yo solo
- Me ayudan a comprar por Internet

12. ¿En cuáles de estos servicios tiene cuentas o participa normalmente?

	Siempre	Casi siempre	Alguna vez	Muy pocas veces	Nunca
Foros (Facilísimo, Forococina u otros)					
Redes para compartir audios (Ivoox, Podcast u otras)					
Redes para compartir presentaciones (Slideshare u otras)					
Redes para compartir fotos (Flickr, Pinterest u otras)					
Blogs (Blogger, Wordpress u otros)					
Redes sociales (Facebook, Instagram u otras)					
Redes de microblogging (Twitter)					

13. ¿Cuáles de estos elementos crea con el ordenador?

	Siempre	Casi siempre	Alguna vez	Muy pocas veces	Nunca
Documentos de texto					
Hojas de cálculo					
Presentaciones					
Blogs					
Páginas Web					
Audios					
Vídeos					
Álbumes y carpetas de fotos					

14. Marque con una X el dispositivo que utiliza normalmente para realizar estas actividades.

	Ordenador	Tablet	Móvil	Ninguno
Acceder a información				
Comprar por internet				
Crear				
Comunicarme				
Participar en redes sociales, blogs o foros				

15. ¿Con quién ha aprendido a utilizar los servicios de internet y su teléfono móvil? Puede marcar más de una opción.

- En cursos específicos
- Con miembros más jóvenes de su familia
- Con su pareja
- Con amistades
- Con la persona que le vendió el dispositivo
- Solo o sola, de forma autónoma

16. ¿Juega a juegos online o videojuegos (juegos de cartas, sudokus, trivial, etc.)?

- Sí, cada día
- Sí, al menos dos veces a la semana
- De vez en cuando, al menos dos veces al mes
- No habitualmente
- Nunca he jugado

17. ¿Qué dispositivo utiliza para jugar?

- El ordenador
- La tablet
- El móvil
- La consola

18. ¿A qué tipo de videojuegos juega?

	Siempre	Casi siempre	Alguna vez	Muy pocas veces	Nunca
Juegos de cartas (solitario, póker, etc.)					
Juegos de lógica (sudoku, crucigramas, buscaminas, etc.)					
Juegos en movimiento (karaoke, bailar o hacer deporte)					
Juegos en primera persona (de disparar, conducir o superar obstáculos)					
Juegos sociales (Farmville, Candy Crush)					

BLOQUE 2. Actitudes sobre la tecnología e Internet

Indique qué opina de las siguientes afirmaciones, siendo 1 que estás totalmente en desacuerdo y 5 que está totalmente de acuerdo con lo que dicen.

	1	2	3	4	5
1. Me divierto utilizando tecnología					
2. Usar tecnología me enfada					
3. Usar tecnología es aburrido					
4. Usar tecnología es agradable					
5. Cuando utilizo tecnología elijo libremente lo que hacer o ver					
6. Cuando utilizo tecnología tengo poco control sobre lo que puedo hacer.					
7. Cuando utilizo tecnología me distraigo con otras cosas fácilmente.					
8. El tiempo pasa rápido cuando uso tecnología.					
9. Utilizar tecnología despierta mi curiosidad.					
10. Creo que la tecnología es fácil de utilizar.					
11. Utilizar tecnología rebaja mi estrés.					
12. Utilizar tecnología me ayuda a pasar el tiempo.					
13. La tecnología me hace sentir rejuvenecido.					
14. Espero continuar usando tecnología en el futuro.					